

OLMA BARGLARI VA STEVIYADAN TARKIB TOPGAN IMMUN CHOYNING ANTIMIKROB TA'SIRINI ANIQLASH.

Qayumova N.D.

Shakirova D.N.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: nasibaqayumova02@gmail.com, tel. 993667394

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12730225>

O'zbekiston aholisi orasida dorivor o'simliklar yig'masi va choylardan an'anaviy tarzda ko'p foydalaniladi. Dorivor o'simliklar xomashyolaridan samarali fitopreparatlarni yaratish muammosi hozirgi vaqtda juda dolzarbdir. Buning sababi shundaki, fitopreparatlar minimal asoratlarga ega bo'lgan keng terapevtik ta'sirga ega. Ular oson foydalanish imkoniyati bilan farqlanibgina qolmay, kompleks va rehabilitatsion terapiyasi, ko'plab kasalliklarni oldini olish uchun ishlatiladi.

Tadqiqotning maqsadi: Ushbu tadqiqotning maqsadi olma barglari va steviyani o'z ichiga olgan "Immuno Tea" o'simlik choyining mikroblarga qarshi ta'sirini aniqlashdir.

Usul va uslublar: "Immuno Tea" namunasining mikroblarga qarshi ta'sirini aniqlash bakteriyalarning ayrim turlari: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Basillus subtilis* va *Candida albicans* zamburug'lariga qarshi qattiq ozuqa muhitida agarga diffuziya qilish yo'li bilan amalga oshirildi. Mikroorganizmlarning barcha kulturalari O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Mikrobiologiya instituti kolleksiyasidan olingan. *Inokulyatni tayyorlash:* Bakteriyalarning sinovdan o'tgan shtammlarining yetishtirilgan kulturalari qiya agar yuzasida steril 0,9% izotonik natriy xlorid eritmasi bilan yuvildi va mahalliy loyqalik standartidan foydalangan holda 10^9 KOE/ml ga keltirildi. Shartli patogen bakteriyalar va zamburug'larning 10^9 ga keltirgan test shtammlari titri, fiziologik eritma bilan 10^5 gacha suyultirildi. *Immuno choy namunalarini tayyorlash:* Olma barglari va steviyani o'z ichiga olgan immun choy namunasi turli konsentratsiyalarda damlandi: 1. 1 g immun choy + 50 ml distillangan qaynoq suv; 2. 1 g immun choy + 100 ml distillangan qaynoq suv; 3. 1 g immun choy + 200 ml distillangan qaynoq suv;

Tajribalarni o'tkazish. Qat'iy gorizontall yuzaga ega stollarga qo'yilgan Petri kosachalariga bakteriyalar uchun Mueller Hinton agari (Himedia) va zamburug'lar uchun Saburo agari (Himedia) ning 25 ml dan eritilgan ozuqa muhitlari quyiladi. Petri kosachalari laminar boksda quritildi. Bakterial suspenziya agarga steril paxtali tamponni test - mikroorganizm suspenziyasiga botirib, ortiqcha suspenziyani probirkaning devorlarida siqish yo'li bilan olib tashlab inokulyatsiya qilindi. Bir tekis gazonni olish uchun inokulyatni agarning butun yuzasi bo'ylab shtrixli harakatlar bilan teng ravishda tarqatildi. Agarda teshiklarni teshish uchun diametri 0,6 sm bo'lgan steril metall silindr ishlatildi. Har bir kosachaning teshiklariga teng hajmda 100 mkl dan turli konsentratsiyali tekshirilayotgan namunalar solindi. Namunalarning mikroblarga qarshi faolligi hujayra titri 10^5 va 10^9 bo'lgan shartli patogen mikroorganizmlar bilan aniqlandi. So'ngra tekshirilayotgan namunalar qo'shilgan Petri kosachalari 3-4 soat davomida sovutgichda saqlandi. Keyin ushbu Petri kosachalari termostatda bakteriyalar uchun 37°C haroratda 20-24 soat, zamburug'lar uchun 25°C haroratda 48-72 soat davomida inkubatsiya qilindi.

Natijalar: Tadqiqot natijasida 1:50 va 1:100 konsentratsiyada damlangan immun choy namunalari (1 va 2 namunalar) hujayra titri 10^5 KOE/ml bo'lgan test mikroorganizm

Staphylococcus aureus ga qarshi faollik ko'rsatganligi aniqlandi. O'sishni to'xtatish zonasi 20 va 15 mm ga teng bo'ldi. Boshqa test shtammlarga olma barglari va steviyadan tayyorlangan immun choy mikroblarga qarshi faollikni ko'rsatmadi.

Xulosa: Olma barglari va steviyadan tarkib topgan immun choy namunasi 1:50 va 1:100 konsentratsiyada *Staphylococcus aureus* ga nisbatan mikroblarga qarshi faollikka ega (hujayra titri 10^5 KOE/ml).

Foydalangan adabiyotlar

1. Gosudarstvennaya Farmakopeya RF XII, chast 1. str.194 (Moskva 2007g)
2. Nepokoychitskiy G.A., Gubanov I.A., Balakirev G.B., Samoxina E.B., Chumakova A.V., Chumakov R.B. Bolshaya entsiklopediya narodnoy meditsini. M.: ANS, 2007, 1120 str.